

Eduardo Sandoval-Forero. *Sentipensar intercultural y metodología para la sustentabilidad de desarrollos otros*, Universidad Autónoma Indígena de México, México. 2021

José Javier Capera Figueroa, Universidad Iberoamericana, México

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5151171

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 15 No. 28 (enero-junio), pp, 162-166

La obra titulada “*Sentipensar intercultural y metodología para la sustentabilidad de desarrollos otros*” escrita por el antropólogo latinoamericano Eduardo Andrés Sandoval-Forero¹, resultado de su trayectoria académica de larga duración y reflexión proveniente de su tesis postdoctoral, se constituye en un libro de gran interés para los campos de las ciencias sociales y los estudios de los desarrollos/ambientales en NuestrAmérica.

La riqueza teórico-metodológica en las siguientes áreas del conocimiento: primero la capacidad de complejizar las categorías, variables y conceptos vinculados a la dimensión del desarrollo colonial/capitalistas funcionales a las dinámicas del sistema mundo-colonizador. En efecto, el análisis epistémico que realiza el Dr. Sandoval, configura una narrativa sobre los esquemas de la colonialidad del poder-saber, impuestos por los grupos tradicionales encargados de la reproducción del capital privado acorde a los intereses de las élites de izquierdas-derechas en el mundo.

La descripción extensa construida sobre las teorías eurocéntricas vinculadas a los estudios del desarrollo, permiten la comprensión del patrón de dominación agenciado por instituciones estatales, partidos políticos, corporaciones, movimientos oficiales y sectores tradicionales entre otros, que ven en los territorios recursos privados de orden estratégicos para la reproducción de una lógica rentista asociada a la plusvalía del gran capital y el despojo a gran escala sobre los bienes naturales perteneciente a los pueblos en resistencia por la vida, buen vivir, paz y autonomía territorial.

La segunda perspectiva del libro, consiste en comprender la dimensión del desarrollo violento/criminal del capitalismo, aquí el autor realiza un abordaje sobre las contradicciones del capital y sus efectos en los territorios vulnerables de la modernidad – colonialista. La narrativa sobre el despojo masivo de territorios, la implementación de megaproyectos de tipo minero, energético, gasífero, acuíferos y petroleros entre otros, se caracterizan por hacer de los territorios espacios socio-económicos acordes a las demandas de la sociedad neoliberal y la economía de las

¹ Doctor en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Estudios Latinoamericanos, Universidad Autónoma del Estado de México y antropólogo social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel III.

Profesor invitado de universidades de Estados Unidos, América del Sur, España e Italia. Fundador y coordinador académico de la Maestría y el Doctorado en Educación para la Paz y la Convivencia Escolar en México. Investigador-Profesor del CIEAP, Universidad Autónoma del Estado de México.

mafias inmersas en la esfera pública-privada. Así la dimensión latinoamericana, toma sentido al contemplar la reflexión sobre las ciencias sociales en los estudios del desarrollo, resultado del desconocimiento sobre los saberes, prácticas y concepciones autonómicas emanadas desde los pueblos, movimientos, actores y sectores alternativos a la lógica de la sociedad neoliberal de nuestros tiempos.

La denuncia sobre las universidades, institutos y centros de pensamientos que sirven, enseñan y modula a los estudiantes para contribuir a la hegemonía económico-política, al permitir la reproducción de elites parasitarias, rentistas y coloniales las cuales permean en el imaginario xenofóbico, racista y clasista en la región. La lucha sociocultural de los pueblos en Nuestra América, se convierte en una dimensión que ofrece otras visiones a contrapelo de la historia de los de arriba para dar un salto hacia el reconocimiento de la otredad desde su propio espacio de coexistencia en lo público.

La crítica a la visión de un modelo de ciencia eurocéntrica como un dispositivo epistémico de orden colonial, el cual responde a los intereses de los grupos tradicionales se configura como un paradigma encargado de la materialización de los poderes hegemónicos propios del sistema mundo-capitalista. La narrativa del profesor Sandoval, reside en complejizar la categorización del desarrollo en el marco de los estudios interdisciplinarios al interior de Nuestra América. Por ello, reconoce la necesidad de abordar esta realidad desde la crítica decolonial a las fuentes, esquemas y modelos

desarrollistas que son propios del lenguaje sostenido/sustentable/sostenible, es decir discursos sustentados en la modernidad-colonialidad del poder-saber que ha generado diversas expresiones de violencia sistémica.

Las prácticas y teorías emergentes toman un papel fundamental al ser propuestas contra-hegemónicas a las visiones del desarrollo neoliberal, aquí la capacidad de articular metodologías desde la *otra decolonialidad* que parte de buscar un equilibrio entre la sustentabilidad, interculturalidad y sociedad-naturaleza, responde a la oportunidad de ir más allá de la crítica – política a los esquemas del positivismo/instrumentalismo epistémico acorde a los modelos neoliberales propios de la educación de los grupos hegemónicos.

Por otro lado, la necesidad de repensar los esquemas impuestos hacia la ruta del desarrollo, institucionalizados desde el año 2000, acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), allí argumenta que la visión del concepto de movilidad social, capital, desarrollismo y modernización, responde a una condición de simple crecimiento económico, evolución del capital privado, justicia social, derechos humanos y protección al medio ambiente, aunque dichas figuras son de gran importancia en los tiempos que vivimos, siguen siendo funcionales a las narrativas epistémicas de la colonialidad del poder-saber, que excluye otras discusiones alternas basadas en el diálogo de saberes, conocimiento y expresiones de vida autónomas en territorio caracterizados de forma milenaria por ejercer resistencia a

las dinámicas de la modernidad – capitalista.

La importancia que juegan las democracias, al ser regímenes políticos encargados de instaurar en las estructuras y superestructuras los modelos del capitalismo en sus expresiones de la sociedad occidental. Así pues, plantea la perspectiva intercultural crítica en clave decolonial como una posibilidad de romper con la concepción hegemónica de la política en conexión con las expresiones de negación de la alteridad, es decir otros actores que construyen acciones comunales basadas en el postdesarrollo, tal como lo han hecho de forma milenaria los pueblos indígenas, campesinos, negritudes, mujeres y grupos sociales anti-sistémicos al interior de la sociedad civil.

La tercera parte, simboliza el nudo medular de la obra, allí construye un entramado sobre los desarrollos otros interculturales desde abajo gestados en NuestrAmérica. Emprende, la travesía de lograr la complejidad de este campo de estudio en diálogo con las narrativas anti-hegemónicas en Latinoamérica. Siendo una razón, sustancial para exponer las contradicciones del sistema capitalismo en su afán de promover el desarrollo a gran escala al interior de las naciones caracterizadas por la industria global de la miseria, sin considerar las cosmovisiones, prácticas y formas de organización autonómicas en los territorios que proponen modelos económicos sustentables de orden comunitarios y territoriales.

Por tal motivo, constituye una tesis central en la investigación sobre las formas comunales de construcciones de diálogo de saberes que rompen con las

métodos/metodologías tradicionales sumidas en las universidades, gobiernos, instituciones y centros científicos asociados a la modernidad –colonialidad, aquí toma fuerza la necesidad de romper con el funcionalismo sistémico, encargado de reproducir las formas de control institucional y de sumisión cultural por parte de las élites hacia los grupos vulnerables de las sociedades en Nuestra América.

La negación radical de la otredad en palabras del profesor Sandoval, consiste en la versión más excluyente del capitalismo moderno-colonizador y de la sociedad neoliberal. Dicha situación, se instituye en un aspecto que permite comprender las luchas desde abajo por romper con el modelo colonialista, racista y clasicista acorde a los estereotipos propios de las industrias culturales que promueven un consumismo en gran dimensión, el cual repercute de forma profunda en la crisis civilizatoria al interior de las comunidades en sus territorios.

El proceso de resistencia desde abajo por parte de los grupos anti-sistémico, indígenas, negritudes, mujeres y campesinos entre otros, devela en el pensamiento del antropólogo Sandoval Forero, al ser cristales de vitalismo cósmico basados en la posibilidad de soñar otros mundos posibles y necesarios ante la ola de violencia sistémicas encargadas de repercutir en la cultura del terrorismo, represión y dominación constituida para los grupos tradicionales desde el Estado moderno-capitalista.

La propuesta de la subalternidad representa una invitación de luchas interculturales en la esfera pública-privada, el actuar colectivo consiste en

lograr recuperar los saberes propios de los pueblos con el fin de permitir espacios de auto-organización, que no sean funcionales a los esquemas de los grupos hegemónicos, aquí la lucha desde abajo simboliza una oportunidad de ir en contravía a las mafias encargadas del control criminal del Estado moderno-colonizador.

Sin embargo, la concepción de otros desarrollos desde la crítica –política decolonial, permite romper con las teorías eurocéntricas impuestas y reproducidas por los grupos académicos tradicionales que son agentes colectivos funcionales al control de las mafias políticas al interior de las universidades. La propuesta de reconocer el valor ético-político de la vocación docente como un arte orientado a los más necesitados, implica el deber por la no-sumisión, control y pérdida de la autonomía en sus diversas expresiones, debido a que existe una ola de funcionarios públicos al servicio del poder capitalista, globalizador y neocolonial encargados de mantener la dominación en los grupos medios, populares y tradicionales que tiene un espacio de resonancia al interior de las instituciones educativas de carácter gubernamental acorde a los requerimientos de la modernidad-capitalista.

La última sección del libro, tiene dos ejes centrales el sentipensar decolonial de la sustentabilidad para la vida-naturaleza-madre tierra y una posible ruta metodológica otra que contribuya a la reflexión de estudios, modelos, propuestas y praxis para re-pensar la descolonización de la sustentabilidad desde el panorama de la interculturalidad crítica en Nuestra América.

La discusión de estos apartados, radica en lograr asumir una praxis ético-política desde el diálogo de saberes al interior de los pueblos, movimientos y actores sociales en resistencia al gran capital en su expresión neoliberal que apela a la búsqueda comunal del buen vivir y pacificación en los territorios. En efecto, una propuesta renovadora que lacera los intereses de la academia normativizada por los grupos clientelares, corruptos y coloniales encargados del establecer las medidas de choque a gran escala al interior del Estado moderno-colonial.

Por tal razón, la interculturalidad en perspectiva decolonial envuelve la capacidad de asumir modelos autonómicos ante los megaproyectos y el capitalismo, aunque para algunos sectores tradicionales en un tipo de propuesta político-epistémica de carácter idealista en la praxis devela lo contrario, al tener en cuenta experiencias significativas gestadas en los territorios que se revelan ante cualquier expresión vanguardista propia de las izquierdas-derechas hegemónicas encargadas de reproducir los imaginarios colectivos del neoliberalismo en la región.

La dimensión de otros desarrollos pensados en el marco de la sustentabilidad, configura el fortalecimiento de las discusiones del siglo XXI, al señalar las epistemes del sur y la construcción colaborativa de saberes en los territorios desde y con los de abajo. Esta propuesta alternativa, simboliza un camino largo en medio de los tiempos de crisis civilizatoria y pandemia (Covid-19), al profundizar en la violencia sistémica, despojo de la democracia e injusticia social en múltiples dimensiones. No obstante, la lucha por

romper e ir más allá de las posturas clásicas, métodos y modelos construidas desde las instituciones transnacionales como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) entre otros, es el camino que siguen transitando los pueblos en resistencia por otros mundos posibles más allá de la hidra capitalista.

En últimas, la obra *Sentipensar intercultural y metodología para la sustentabilidad de desarrollos otros*, es un texto de gran complejidad en estos tiempos de crisis de pensamiento y acción ética en la esfera pública-privada. Desde la experiencia de la investigación acción-participación, representa un campo epistémico fundamental para los estudios de desarrollo, territorio, interculturalidad y post-desarrollo es una investigación que promete ser de base para las investigaciones al interior de los grupos académicos que van en resistencia a la lógica autoritaria, clientelar, sumisa y mafiosa de las academias/instituciones en Nuestra América, funcional a las dinámicas del sistema mundo-capitalismo. Por el contrario, el texto reseñado nos ofrece luces en medio de un

mar de oscuridades, tiempos de violencias y escenarios de discriminación profunda ante cualquier expresión de buen vivir, paz, democracia popular, justicia, vida dignidad y respeto hacia la otredad desde los territorios en disputa al gran capital neoliberal y la sociedad colonizada que es el eje medular de la modernidad –colonialidad.

Cubierta del libro

